

O PAPEL DOS FITOTERÁPICOS NA TERAPÊUTICA DE DOENÇAS NEGLIGENCIADAS

Aline Soares de Santana Dutra 1, e-mail: alinesantanabiologa@gmail.com

Rafael Filipe Ferreira Dutra 2, e-mail: dutra850326@gmail.com

Nicole Stephanie Silva Santos 3, e-mail: nicolester123@gmail.com

Alaine Alves Bezerra 4, e-mail: alaine.bezerra@ebserh.gov.br

João Marcos Rodrigues Rocha 5, e-mail: joaomarcos852@hotmail.com

Introdução: As Doenças Negligenciadas (DN) são enfermidades endêmicas que afetam comunidades de baixa renda em países em desenvolvimento, como o Brasil, exigindo abordagens sensíveis aos fatores sociais, econômicos e culturais. A falta de interesse econômico limita o desenvolvimento de tratamentos, afetando o financiamento para pesquisas. Destaca-se a importância de explorar produtos derivados da biodiversidade, como plantas medicinais, para oferecer alternativas acessíveis e eficazes, embora sejam necessárias mais pesquisas sobre sua eficácia e segurança. **Objetivos:** Este estudo analisa o impacto das Doenças Negligenciadas (DN) em comunidades de baixa renda, especialmente no Brasil, considerando fatores sociais, econômicos, culturais e comportamentais. Destaca a falta de interesse das grandes empresas farmacêuticas multinacionais no desenvolvimento de tratamentos, limitando o financiamento para pesquisas. Propõe uma abordagem alternativa utilizando plantas medicinais para oferecer alternativas acessíveis e eficazes, com foco na avaliação de sua eficácia e segurança. **Metodologia:** A pesquisa revisou literatura sobre "Desafios e Inovações na Terapêutica de Doenças Negligenciadas: O Papel dos Fitoterápicos na Busca por Soluções Eficientes", abrangendo artigos de 2019 a 2023 em bancos de dados como BVS Brasil, Scielo, Pubmed e LILACS. Critérios de inclusão consideraram artigos originais em inglês, espanhol ou português, de acesso aberto, relacionados à fitoterapia no tratamento de doenças negligenciadas e publicados nos últimos 5 anos. **Resultados:** Os estudos revelam que agentes naturais de diversas plantas têm potencial terapêutico contra doenças parasitárias negligenciadas, como Doença de Chagas, Leishmaniose, Esquistossomose, Dengue, Tuberculose, Malária, Criptococose, Paracoccidiodomicose e Tricomoníase. Destaques incluem o potencial antiparasitário do extrato de *Plinia cauliflora* na Doença de Chagas e a eficácia do óleo essencial de *Mentha hirsuta* contra a Esquistossomose. Além disso, extratos de *Norantea brasiliensis* mostraram efeitos antivirais na Dengue. Esses resultados indicam o amplo potencial terapêutico de agentes naturais para o tratamento de diversas doenças parasitárias. **Conclusão:** Nas últimas duas décadas, o conhecimento sobre derivados de plantas medicinais para doenças negligenciadas cresceu, incluindo contribuições brasileiras, mas a falta de novos medicamentos persiste. Estratégias essenciais incluem políticas de acesso aberto, financiamento global para P&D e parcerias. No Brasil, é crucial reverter o declínio nos investimentos e fomentar um ambiente favorável à P&D de derivados da biodiversidade para avanços terapêuticos.

Palavras-Chaves: Plantas Mediciniais, Fitoterapia, Doenças Negligenciadas, Desenvolvimento de Medicamentos.